

F₂ КУНГАБОҚАР ДУРАГАЙЛАРИНИНГ МОЙДОРЛИК БЕЛГИСИ БЎЙИЧА АЖРАЛИШИ

Узакова Алтынай Женисбай қызы, қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги таълим йўналиши 3-курс талабаси.

Айтжанов Бахытжан Узақбаевич,

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,

Нукус ш., Ўзбекистан.

Аннотация: Кунгабоқар селекциясида янги селекцион усулларни қўллаган ҳолда ирсий белгилари турғун ва сифат кўрсаткичи саноат талабларига мос бўлган навларни яратишга бўлган талаб ошиб бормоқда. Шунингдек, мойли экинлар мамлакатимиз халқ хўжалигида тутган ўрни ўта салмоқлидир. Булардан олинадиган ёғлар, халқимизнинг кундалик ҳаёти учун зарурий озиқ-овқат маҳсулиятининг энг асосийдир. Бундан ташқари бу ёғлар инсонларнинг саломатлигини сақлашда муҳим ўрин тутди. Жумладан, жадал типдаги янги навларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, мойли экинлар ҳосилдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилашнинг муҳим захираларидан биридир. Бундай навларни яратиш муваффақияти асосан дастлабки материалга боғлиқ.

Калит сўзлар: кунгабоқар, навлар, F₂ дурагайлари, ҳосилдорлиги, майдорлик белгилари.

Annotation: There is an increasing demand for the creation of varieties with stable genetic characteristics and quality indicators in accordance with industrial requirements, using new selection methods in sunflower breeding. Also, the role of oil crops in the national economy of our country is very important. The oils obtained from them are the most important food products

necessary for the daily life of our people. In addition, these oils play an important role in maintaining human health. In particular, the introduction of new fast-type varieties into production is one of the important resources for increasing the productivity of oil crops and improving the quality of products. The success of creating such varieties depends mainly on the starting material.

Key words: sunflower, varieties, F_2 hybrids, productivity, signs of maturity.

Кириш. Кунгабоқар ўсимлигини тубдан ўзгартириб юқори ҳосилли, мойлилиги баланд бўлган, навларни яратишда йирик селекционер олимлар В.С.Пустовойт, И.Г.Жданов ва бошқалар жуда катта муваффақиятларга эришганлар. Бу олимлар яратган нав популяциялар юқори экологик пластиклик, кўпчилик патогенларга чидамлилик, юқори мойлилик ва бошқа кимматли белги ва хусусиятларга эга. Бу навлар асосида кунгабоқарнинг экин майдони жаҳонда кенгайиб ўсиб бормоқда.

Х.Н.Атабаева, Р.Рўзметовларнинг кўрсатишларича кунгабоқар мойи асосан озиқ—овқатда қўлланилади. У сариқ рангли, тиниқ ярим қурийдиган, уруғ таркибида 29-50% мой ва 15% оксил бўлади. Кунгабоқар мойи маргарин, майонез, балиқ ва сабзавот консервалари, қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда, лак, бўёқ, совун тайёрлашда ишлатилади. Мой олингандан кейин қоладиган чиқиндилари шрот ва кунжара чорва молларга юқори сифатли озиқа ҳисобланади. Ер юзида кунгабоқар 18,3 млн га ерга экилади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлиллари. Қорақалпоғистон Республикаси шароитида F_2 кунгабоқар дурагайлар-нинг мойдорлик белгиси бўйича ўрганилган таҳлилдан сўнг 3 та мураккаб ва 6 та оддий дурагайлар ўрганилди. Уларни вариацион таҳлилида синфлар 46 фоиздан 54 фоизгача оралиғида бўлди.

STEP CONFERENCE

Ҳар бир синф оралиғида 1 фоизни ташкил этди. Мураккаб дурагайларда ажралиш жараёни 9 синфда кузатилди яъни мойдорлик миқдори 46 фоиздан 54 фойзгача. Энг юқори бўлган мойдорлик белгиси бўйича ўсимликлар 48-54 фоизни ташкил қилди ва уларнинг унғ томонида жойлашган (1-жадвал).

1-жадвал

№	Оддий ва мураккаб дурагайлар	K=1									n	M±m	δ	V%
		46	47	48	49	50	51	52	53	54				
1.	F ₂ (Jant lower x KK-1) x (F ₂ (Ак-12/95 x KK-1))			5	6	12	19	30	14	2	88	51.3±0.9	4.1	17.2
2.	F ₂ (С-НС-Н-2011г. x KK-1) x (С-Альстор x KK-1)			1	1	7	13	28	19	4	73	51.9±1.5	4.2	18.1
3.	F ₂ (Сор Голлипс x KK-1) x (Тельс x KK-1)			7	9	12	16	33	7	1	82	52.8±1.1	3.9	16.9
4.	F ₂ (Jant lower x KK-1)	7	14	19	29	3	1				73	48.1±0.9	2.9	14.3
5.	F ₂ (Ак-12/95 x KK-1)	19	28	37	27	5					116	47.8±1.3	1.7	9.5
6.	F ₂ (С-НС-Н-2011г. x KK-1)	12	20	40	28	4	1				105	47.9±0.9	2.3	12.1
7.	(F ₂ (С-Альстор x KK-1))		6	18	30	42	8	1	1		106	49.3±1.9	3.0	14.7
8.	F ₂ (Сор Голлипс x KK-1)	5	8	5	10	21	39	6			94	49.8±1.5	3.2	17.5
9.	F ₂ (Тельс x KK-1) ³	7	35	46	14	6					108	48.7±0.8	3.3	13.8

F₂ кунгабоқар дурагайларининг майдорлик белгиси вариацион таҳлили

Умуман бундай F₂ кунгабоқар дурагайларнинг майдорлик белгиси бўйича ўта паст кўрсаткич кам учрайди ва фақатгина мураккаб дурагайлаш орқали бундай ҳолатга келган. Оддий дурагайларда ажралиш жараёни кенг миқдорда кузатилган бўлсада, бироқ улар кам майдорлик томонга кузатилди.

Хулоса: Умумлаштириб шуни таъкидлаш мумкинки, мураккаб дурагайларда 186 та ўсимликлар 51-54 фоиз майдорликка эга бўлган бўлса оддий 6 та дурагайларда атиги 68 та ўсимликлар сермойлик бўлиб чиқди. Шундай қилиб мураккаб дурагайлаш трансгрессив ўсимликларини пайдо бўлишига асос бўлади деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Атабаева Х.Н, Юлдашева З.К “Мойли экинлар биологиясининг илмий асослари ва етиштиришда инновацион технологиялар” Тошкент 2019 22-бет.
2. Атабаева, Х.Н. Рўзметов Р. “Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари” фермерлар учун маъруза матни Тошкент 2004 19-20 бетлар.
3. Луков М.К “Мойли кунгабоқарнинг оддий линиялараро дурагайларни яратиш” Ўзбекистонда озиқ-овқат дастурин амалга оширишда қишлоқ хўжалик фани ютуқлари ва истиқболлари илмий-амалий конференция материаллари Самарқанд 2015 йил, 20-21 ноябрь 111-бет.